

О ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОМУ ОБЩЕНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ

Сейтенова Венера Андреевна

Преподаватель, НИУ «ТИИИМСХ»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11223067>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы отбора и презентации учебного материала, соответствующего коммуникативным потребностям общения специалистов на русском языке в сфере экономики и бизнеса. Постановка темы статьи вызвана необходимостью обучения устной профессиональной речи на русском языке специалистов, чья деятельность связана с осуществлением деловых контактов в странах ближнего зарубежья. Принципы отбора лингвистического содержания обусловлены критериями составления лексического минимума содержания профессионально ориентированного обучения языкам. Отобранный на этой основе материал будет способствовать систематизации и упорядочению процесса обучения языку специальности студентов экономического профиля. Критерии отбора лексического минимума могут быть взяты за основу при составлении учебного пособия для широкого круга предпринимателей, связанных деловыми отношениями с Россией и другими странами.

Ключевые слова: язык специальности, языковое содержание, лексический минимум, критерии отбора, коммуникативная компетенция, сфера общения, профессиональное общение, экономическая терминология, терминологические словосочетания, коммуникативная значимость.

Annotatsiya. Mazkur maqolada iqtisodiy hamkorlik aloqalari davomida qoraqalpoq mutaxassislarining rus tilida muloqotlarining kommunikativ talablariga mos keladigan o'quv materialini tanlash masalasi haqida su'z yuritiladi. Unda mutaxassislik til o'rgatish bo'yicha lingvistik tarkibini tanlash usullari ko'rib chiqilgan. Chunonchi, savdo-sotiq ishlarida olib boriladigan ish yuzasidagi muloqotda lug'aviy minimumni tanlash usullari tahlil qilingan. Shu asosda tanlangan o'quv materiallar o'qitish jarayonining rus tilini o'rgatishdagi uzluksizligini ta'minlaydi. Shuningdek, maqoladagi til ashyolarini tanlashdagi tamoyillar chet ellar bilan iqtisodiy hamkorlik ishlartida amaliy qu'llanma bo'lib topiladi.

Kalit so'zlar: mutaxassislik tili, lingvistik tarkib, lug'aviy minimum, tanlov uslublari, kommunikativ kompetensiya, kasbiy muloqot, iqtisodiy atamalar, lug'aviy birlik, iqtisodiy turg'un so'z birikmalari, kommunikativ mohiyat.

Abstract. In article consider the lexical contents of the education the Russian language student's economic professions. The choice of theme is dictated by the necessity of education to the professionally-business communication in the Russian language of the specialists in the field of commercial activity. The Principles of the choosing of the linguistically contents determined the criteria of the making up lexical contents. The material researched by the author, can become a linguistic basis for working out of the methodical system of the development of skills of professional speech in the Russian language of future economists. Selected the lexical minimum will can become a linguistic basis of the scholastic allowance in the Russian language for broad circle of the businessman's, bound by business relations with Russia and other countries.

***Keywords:** the language for Specific Purposes, the communicative competence, business dialogue, basic word stock, the language maintenance of training, sphere of communication, criteria of the description, thematic efficiency, semantics, economic terminology, lexeme, set phrase.*

Введение. Практика преподавания русского языка на экономическом факультете вуза убеждает в том, что обучение студентов специальной лексике является одним из главных и необходимых моментов каждого занятия в вузе. Оно способствует реализации очень важной проблемы обучения – проблемы положительной мотивации. А.Н.Леонтьев высказал мысль, что мотивы стоят за целями и побуждают учащихся стремиться к достижению этих целей. Вслед за психологами, различая ближние и дальние мотивы, мы считаем, что особенно большое внимание в организации учебного процесса следует уделять ближним мотивам, так как обучающиеся видят только непосредственно зримые задачи, успешное решение которых приносит удовлетворение, радость и, главное, побуждает у них желание ставить следующие цели и задачи.

При отборе содержания обучения мы опирались на концептуальное положение о том, что «коммуникативность как основополагающая категория науки методики предполагает использование изучаемого языка с самых ранних стадий обучения в естественных для общения целях и функциях или максимально приближенных к ним, имитирующих их. Она сопрягается с идущей от лингвистики проблемой речи, языкового употребления, охватывающего все стороны общения современных людей, ставит в центр теории и практики обучения второму языку само употребление языка, его функционирование...» [1,10].

Методы: анализ методической литературы, лингвостатистический анализ экономического словаря, учебных пособий по экономике, а также некоторых экономических газет и журналов; проведение анкетирования среди студентов.

Проблема и задачи. По справедливому мнению И.А.Зимней, русский язык как учебный предмет, с одной стороны, не имеет пределов, а с другой, учащийся не может знать только «виды» или «времена», он должен знать всю грамматику, всю лексику, необходимые для общения [2]. Однако реальные условия учебного процесса не позволяют обучить всему, в связи с этим, в методических целях «важно выяснить тот объем, которым располагает или должен располагать говорящий/слушающий при понимании и продуцировании высказываний» [3,15]. Этот «объем» и должен определять отбор языковых средств, мотивированных реальными коммуникативными потребностями обучаемых.

При коммуникативно-ориентированном обучении нерусских учащихся профессиональному общению на русском языке основным источником поддержания мотивационной базы является содержание обучения, определение которого зависит, прежде всего, – от цели обучения, условий и этапа обучения. Следовательно, одной из главных методических проблем выдвигается проблема отбора языкового содержания обучения русскому языку как средству речевой коммуникации в сфере профессионального общения.

Проблема отбора языкового материала по специальности – лексики, грамматики, фонетики - не нова в методике преподавания русского языка, но продолжает волновать практиков, т.к. научно обоснованный отбор лексических единиц способствует

интенсификации учебного процесса, а от характера отобранных единиц зависит вся последующая система работы с ними.

В качестве принципов и критериев отбора учебного языкового материала выдвигаются частотность, употребительность, образцовость, продуктивность, словообразовательная и лингвострановедческая ценность, методическая целесообразность, коммуникативная значимость и др. Однако на практике этот отбор производится стихийно и субъективно. По справедливому мнению Н.М.Лариохиной, обучение профессиональному общению часто «...сводится к анализу и синтезу содержательной стороны текста, а языковые средства, владение которыми необходимо для решения задач общения, не подвергаются обработке. Таким образом, нарушается взаимосвязь в формировании лингвистической и коммуникативной компетенции» [4,9].

В методике преподавания русского языка студентам нефилологических специальностей принято выделять в качестве исходных следующие принципы отбора языковых средств:

1. Коммуникативные принципы: 1) принципы коммуникативной необходимости и достаточности; 2) тематико-ситуативный принцип.

2. Дидактико-психологические принципы: 1) методической целесообразности; 2) адекватного представления системы изучаемого языка в учебном материале.

Общие принципы отбора языкового материала при отборе лексических единиц находят отражение в следующих критериях:

- 1) Тематическая продуктивность отбираемых единиц;
- 2) Семантическая ценность этих единиц;
- 3) Обусловленность лексики грамматикой.

Тематическая продуктивность позволяет установить лексический минимум, являющийся общим для наук одного профиля.

Критерии семантической ценности и тематической продуктивности являются ведущими по сравнению с критерием частотности, который не всегда является показателем коммуникативной значимости той или иной единицы. Обусловленность лексики грамматикой проявляется в первоочередном отборе тех лексических единиц, которые служат организующим центром синтаксических структур.

Общим вопросам обучения лексике посвящены работы Н.М.Шанского, В.Г.Костомарова, М.Т.Баранова, Э.В.Кузнецовой, А.Ф.Колесниковой, А.А.Брагиной, В.С.Коростелева. Имеется ряд публикаций, посвященных проблемам терминологии (А.А.Реформатский, В.П.Даниленко, Б.Н.Головин и др.) и значительное число словарей-минимумов общеупотребительной и специальной лексики. Существуют исследования, охватывающие проблемы обучения экономической лексике студентов узбекской аудитории (Л.В.Павлюк, К.А.Цой, Т.Б.Михеева). Однако вопрос, – какой минимум русской экономической терминологии необходим студенту с узбекским языком обучения для того, чтобы он мог после окончания курса общаться на русском языке в сфере внешнеэкономических связей и пользоваться литературой по специальности, - остается до сих пор нерешенным.

Создание лексической системы и упорядочение на ее основе процесса обучения языку специальности студентов экономического факультета в вузе невозможно без создания русско-узбекского словаря-минимума экономической терминологии. Проблема

отбора языкового материала, а именно составление русско-узбекского лексического минимума экономической терминологии требует решения следующих вопросов:

1. Определить задачи лексического минимума, т.к. принцип отбора лексических единиц зависит от целевой установки словаря и аудитории.
2. Определить единицу отбора.
3. Установить принципы отбора.
4. Определить источники отбора.
5. Выбрать метод отбора.

Под лексическим минимумом подразумевается объем словаря, являющийся максимальным с точки зрения возможностей учащихся усвоить его за отведенное количество времени и минимальным с точки зрения всей лексической системы языка, т.е. не разрушающих её функционального единства.

Как указано в типовой Учебной программе, вузовский практический курс русского языка нацелен на интенсивное развитие коммуникативной компетенции в учебно-профессиональной сфере [5,4]. Одной из задач курса русского языка является формирование навыков профессиональной деятельности на русском языке. В реализации этой задачи существенную роль должен сыграть учебный лексический минимум. Отобранный минимум языковых единиц служит для формирования у студентов в процессе обучения умений вступать в профессиональную коммуникацию, используя синтаксические структуры с конкретным лексическим наполнением. Наш лексический минимум рассчитан не только на студентов экономического факультета вузов, но и на учащихся экономических техникумов, а также на тех, кто занят коммерческой деятельностью и связан деловыми отношениями с хозяйственными субъектами из стран ближнего зарубежья.

Задачу определения единицы отбора из текста, а также установления границ термина и нетермина затрудняло отсутствие в научно-методической литературе четких критериев выделения термина из текста. Ознакомившись с обширной литературой по терминологии, мы остановились на теоретической концепции В.П.Даниленко. Следуя ей, под экономическим термином мы понимаем слово (или словосочетание) специальной сферы употребления, являющееся наименованием специального понятия и требующее дефиниции. Единица отбора – слово-понятие, закреплённое в экономической науке и соотносящееся с одним понятием в пределах этой науки. (В российской лингвистической литературе предлагаются три определения единицы отбора: слово – понятие, слово – значение, слово – учебно-лексическая единица).

Учитывая теорию и практику составления лексического минимума, т.е. весь комплекс лингвистических и дидактических принципов, при отборе лексических единиц мы придерживались следующих критериев:

1. Тематического (семантической ценности слова, употребительности).
2. Словообразовательной ценности.
3. Лексической сочетаемости.
4. Интерферирующих особенностей родного языка.

Лингвостатистическому анализу был подвергнут экономический словарь, учебные пособия по экономике, а также некоторые экономические газеты и журналы.

На следующем этапе работы все термины будут сведены в единый алфавитный список, в который должны быть включены и все встречающиеся с ними или наиболее употребительные словосочетания.

Выводы. Изучение уровня владения экономической лексикой студентами узбекской аудитории показало, что у них отсутствуют навыки словообразования и установления деривационных связей слов, также студенты испытывают трудности в составлении словосочетаний и предложений с терминами. В связи с этим считаем целесообразным включить в лексический минимум списки возможных наиболее употребительных в сфере экономики словосочетаний с данным термином.

Резюмируя вышеизложенное, можем предположить, что лексический минимум послужит методической базой и будет способствовать систематизации и упорядочению процесса обучения специальной лексике учащихся экономического профиля обучения. Учебный русско-узбекский словарь-минимум экономической терминологии активного типа обеспечит учебный процесс лексико-грамматическим материалом, необходимым и достаточным для коммуникации в сфере практической деятельности будущих экономистов.

REFERENCES

1. Костомаров В.Г., Митрофанова О.Д. Методическое руководство для преподавателей русского языка иностранцам. 4-е изд., исп. М.: Русский язык, 1988. – 156 с.
2. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. М.: Русский язык, 1989. - 130с.
3. Митрофанова О.Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. М.: Русский язык, 1976. – 199 с.
4. Лариохина Н.М. Обучение грамматике научной речи и виды упражнений. – М.: Русский язык, 1989. – 159 с.
5. Учебная программа по русскому языку для всех направлений бакалавриата. – Т.: НУУз имени Мирзо Улугбека, 2020. – 22 с.